

TERMINLARNI O‘QITISHDA XALQARO STANDARTLAR VA MILLIY TAJRIBA

Axmedova Shaxnozaxon Farxod qizi,

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383014>

Аннотация. В данной статье анализируется актуальность преподавания предметной терминологии в обучении родному языку на основе международных стандартов и зарубежного опыта. В исследовании рассматриваются международные стандарты ISO/TC 37, а также практика Украины, Хорватии и других стран. Обосновывается важность коммуникативного, когнитивного и контекстуального подходов в обучении специализированной терминологии учащихся 5-7 классов.

Ключевые слова: предметная терминология, обучение родному языку, терминологическая деятельность, международные стандарты, методологический подход, когнитивная лингвистика.

Abstract. This article analyses the relevance of teaching subject-specific terminology in native language education based on international standards and foreign experience. The study examines ISO/TC 37 international standards, as well as practices from Ukraine, Croatia and other countries. The importance of communicative, cognitive and contextual approaches in teaching specialized terms to 5th–7th grade students is substantiated.

Keywords: subject terminology, native language education, terminological activity, international standards, methodological approach, cognitive linguistics.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili ta’limida sohaviy terminlarni o‘qitishning dolzarbligi, xalqaro standartlar va xorijiy tajribalar asosida metodologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqolada ISO/TC 37 xalqaro standartlari, Ukraina, Xorvatiya va boshqa mamlakatlar tajribasi ko‘rib chiqiladi. 5–7-sinf o‘quvchilariga sohaviy terminlarni o‘qitishda kommunikativ, kognitiv va kontekstual yondashuvlarning ahamiyati asoslanadi.

Kalit so‘zlar: sohaviy terminologiya, ona tili ta’limi, terminologik faoliyat, xalqaro standartlar, metodologik yondashuv, kognitiv tilshunoslik.

Sohaviy terminlarni o‘qitish bugungi kunda nafaqat tilshunoslik, balki ta’lim metodikasi, fanlararo integratsiya, lingvodidaktika va madaniyatlararo kommunikatsiya kabi sohalar bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, ona tili ta’limida sohaviy terminlarning o‘rni ularning konseptual asosda, funksional va kommunikativ yondashuv orqali o‘zlashtirilish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, rasmiy universitet dasturlaridan tashqari, jahon amaliyotida terminologiyaga oid maxsus treninglar va kurslar ham keng tarqalgan. Biologiya, fizika, tibbiyot, muhandislik kabi aniq va tabiiy fanlar bo‘yicha ta’lim berayotgan professor-o‘qituvchilar ham o‘z talabalarining ixtisoslashgan lug‘atni qanday o‘zlashtirishlari masalasi ustida chuqur o‘ylashga majbur bo‘lmoqda.

L.P.Fedorenko o‘quvchilar nutqini terminlar bilan boyitish kerakligini alohida ta’kidlab, grammatik mavzularda monologik va dialogik nutqni rivojlantirish masalalariga chuqur to‘xtaladi.¹

T.Cabre esa terminologiyani soha mutaxassislar uchun ahamiyatini quyidagicha ta’riflaydi: terminologiya – soha mutaxassislar uchun maxsus soha tushunchalari tizimining rasmiy aks etishi va ifoda etishi bo‘lib, professional muloqotning zaruriy vositasidir.² Bu ta’rifdan kelib chiqadiki, terminologiya ikki muhim vazifani bajaradi: terminlar har qanday maxsus soha bilimlarining tizimli tashkil etilishini ta’minlaydi va mutaxassislar orasidagi professional muloqotning asosiy vositasi hisoblanadi.

Sohaviy terminlarni xalqaro miqyosda o‘qitishda "ISO/TC 37" texnik qo‘mitasining faoliyati alohida o‘rin tutadi. Ushbu qo‘mita 1961-yildan buyon terminologiya, tarjima, til resurslari va kontent boshqaruvi sohasini standartlashtirish bo‘yicha xalqaro me‘yorlarni ishlab chiqib kelmoqda.³

Quyidagi jadvalda terminlarni o‘qitishda metodik asos bo‘lib xizmat qiladigan asosiy ISO standartlari keltirilgan:

1.1-jadval. ISO/TC 37 asosiy standartlari

Standart kodi	Standart nomi	Vazifalari
ISO 704:2022	Terminologik ish tamoyillari va metodlari	Terminologik ishlarning nazariy asoslarini belgilab beradi.
ISO 860:2007	Ko‘p tilli terminologiyada ekvivalentlik	Ko‘p tilli muhitda ekvivalent terminlarni aniqlashga yordam beradi.
ISO 1087:2019	Terminologiya lug‘ati	Terminologiya sohasida yagona tushuncha va ta‘riflarni belgilab, ta‘lim jarayonida izchillikni ta‘minlaydi.

Xalqaro standartlarda “terminologik faoliyat” tushunchalar va ularning belgilanishlarini tizimli yig‘ish, tavsiflash, qayta ishlash va taqdim etish bilan bog‘liq faoliyat sifatida talqin etiladi.⁴ Ushbu ta‘rif terminologik faoliyatni faqat lingvistik jarayon sifatida emas, balki ilmiy, amaliy va texnologik faoliyat sifatida ham talqin etish imkonini beradi.

“ISO 704” standartida “Garchi boshqa tillardan so‘z o‘zlashtirish termin yaratishda qabul qilingan bo‘lsa-da, bevosita o‘zlashmalardan ko‘ra ona tilidagi ifodalar afzal ko‘rilishi kerak”⁵ degan fikrlar alohida e‘tiborga molik. Haqiqatan ham ona tilidagi ifodalarga ustunlik berish til madaniyati va milliy ongini mustahkamlashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Avstriyalik olim D.Welsh va uning hamkasblari sohaviy terminologiyani o‘qitishning sohalararo tizimini ishlab chiqishgan. Ushbu tizimda terminlar ikki tilda taqdim etilib, rolli o‘yinlar, amaliy topshiriqlar va imtihon savollarida faol qo‘llanilgan. Tadqiqotchilar “Content-Based Language Instruction” – til va mazmuni birgalikda o‘qitish yondashuviga tayanishgan.⁶ Bu tajriba shuni ko‘rsatadiki, sohaviy terminlarni o‘qitishda faqat ta‘riflarni yodlatish emas, balki ularni muloqot va amaliy vaziyatlarda qo‘llash yuqori natija beradi.

Ukraina Milliy Huquq Akademiyasida V.Mishchenko tomonidan olib borilgan tadqiqot sohaviy terminologiyani o‘qitishning universal muammolari va ularning yechimlari haqida qimmatli ma‘lumotlar taqdim etadi.⁷ Tadqiqotchi huquqiy terminologiya o‘qitishning ikki asosiy qiyinchiligini ko‘rsatadi: birinchidan, huquqiy atamalarning tizimga bog‘liq tabiati ularni tarjima qilishni murakkablashtiradi; ikkinchidan, ESP o‘qituvchilari mazmun va til o‘rtasidagi muvozanatni saqlashga majbur.

V.Mishchenko huquqiy terminologiyani o‘qitishda kognitiv tilshunoslik asosidagi yondashuvni taklif etadi: huquqiy atamalarni oddiy lug‘at birliklari sifatida emas, balki murakkab konseptual tizimlarning bir qismi sifatida ko‘rib chiqish zarur. Masalan, “Rights Issue” terminini tushunish uchun talabalar *kompaniya domeni, aksiyadorlar, ustav kapitali* kabi bir necha o‘zaro bog‘liq konseptsiyalarni bilishlari lozim.

Tadqiqotda terminlarni o‘qitishda ikki asosiy tarjima strategiyasi ajratilgan: *foreignising* (manba tilga yo‘naltirilgan tarjima) va *domesticating* (mahalliy til madaniyatiga assimilyatsiya qilish). Venuti va Sarsevik fikricha, huquqiy tarjimada ikkinchi strategiya afzalroq, lekin har bir holat kontekstga qarab individual yondashuvni talab qiladi.⁸

Ukraina tajribasi O‘zbekiston uchun ham dolzarbdur. Birinchidan, ikkalasi ham “continental right” tizimiga mansub va “common law” tizimidagi atamalarni o‘rganishda o‘xshash

qiyinchiliklarga duch keladi. A.Alcina ta'kidlaganidek, ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan dasturlarni turli soha vakillari talab qiladigan amaliy ko'nikmalar bilan bog'lash vaqti kelgan.¹⁰

Ona tili ta'limida sohaviy terminlarni o'qitish o'quvchilarning fanlarni chuqur o'zlashtirishlari, ilmiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari, kelajakda yuqori ta'lim va kasbiy faoliyatga tayyorlanishlari uchun zarurdir. Xalqaro standartlar (ISO 704, ISO 860, ISO 1087) va xorijiy tajribalar (Ukraina, Avstriya, Xorvatiya) tahlili shuni ko'rsatadiki, terminologiyani samarali o'qitish uchun faqat ta'riflarni yodlatish yetarli emas.

Eng maqbul metodologik yondashuv – kontekstual, kommunikativ va kognitiv usullarni birlashtirgan kompleks ta'lim tizimi bo'lib, unda o'quvchi bilimning faol yaratuvchisi sifatida qatnashadi. Xorijiy tajribada keng sinovdan o'tgan "Content-Based Language Instruction" yondashuvi va kognitiv tilshunoslik tamoyillari O'zbekiston maktablarida ona tili darslarida sohaviy terminlarni o'qitishda ham samarali qo'llanilishi mumkin.

Terminologik izchillikni ta'minlash, ona tilidagi ifodalarga ustuvorlik berish va o'quvchini faol organish jarayoniga jalb etish bu uchta tamoyil O'zbekistonda ona tili ta'limini yanada sifatli darajaga ko'tarishning asosi bo'la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Федоренко Л.П. Принципы и методы обучения русскому языку. – М., 1973. – С. 11.
2. Cabre M.T. Terminology: theory, methods and applications. – Amsterdam/Filadelfiya: John Benjamins, 1999. – P. 11.
3. Cibikova I., Petrasova B. Teaching terminology of science. 17th International Technology, Education and Development Conference. – Slovakiya, 2023. DOI: 10.21125/inted.2023.1452.
4. ISO 1087-1. Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application, 2000.
5. ISO 704: Terminology work – Principles and methods, 2009.
6. Welsh D., Mezhuyev V., Irsa W. Interdisciplinary Terminology Framework for Teaching and Research in Learning Factories. *Procedia Manufacturing* 45. – Austria, 2020. – P. 301–306.
7. Mishchenko V. Terminology translation in teaching legal English. *English for specific purposes World*, Issue 29, Volume 9. – Kharkiv, 2010. – P. 9.
8. Venuti L. Strategies of Translation. In Baker M. (ed.). *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*. – London/New York: Routledge, 1998. – B. 240–244.
9. Alcina A. (ed.) *Teaching and learning terminology: new strategies and methods*. – Amsterdam/Filadelfiya: John Benjamins Publishing Company, 2011. – P. 1–2.
10. European Union. IATE – InterActive Terminology for Europe. <https://iate.europa.eu>